

Mannheimer Hafen. Quelle: wikimedia

Rhein bei Mannheim - Niedrigwasser 2018. Quelle: <https://www.mrn-news.de/>

Projekt

Stand: 08.2020

PROJEKTVORSTELLUNG UND IDENTIFIKATION VON KOOPERATIONSMÖGLICHKEITEN IM BEREICH KLIMAWANDELANPASSUNG

Ziele der Veranstaltung

- UNCHAIN Projektvorstellung
- Identifikation von klimawandelbedingten Betroffenheiten und aktuellen Anpassungsmaßnahmen in Mannheim
- Identifikation von Kooperationsmöglichkeiten zur Durchführung einer Fallstudie in Mannheim

Agenda

Zeit	Aktivität	Organisation
08:55–09:00	Einwahl in die Teams-Konferenz	
09:00–09:10	Kurze Vorstellungsrunde	Alle Teilnehmenden
09:10–09:30	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Vorstellung Fraunhofer • Ziele des Treffens • Projektvorstellung UNCHAIN <ul style="list-style-type: none"> ○ Impact-Chain-Methode (qualitativ) ○ Potentielle Ergebnisse 	Fraunhofer IAIS
09:30–09:45	<ul style="list-style-type: none"> • Abteilung Klimaschutz: <ul style="list-style-type: none"> ○ Klimafolgenanpassungskonzept der Stadt Mannheim ○ Klimawandel: Vernetzung lokal / regional / international • Feuerwehr: <ul style="list-style-type: none"> ○ Krisenpläne für klima- und wetterbedingte Gefahren 	Stadt Mannheim
09:45–10:00	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Unternehmensvorstellung • Evtl. Probleme mit Niedrigwasser (z.B. 2018) und Gegenmaßnahmen • Risikomanagement Klimawandel / business continuity 	Contargo
10:00–10:15	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Unternehmensvorstellung • Evtl. Probleme mit Niedrigwasser & Gegenmaßnahmen • Risikomanagement Klimawandel / business continuity 	Hafen Mannheim
10:15–10:25	Pause	
10:25–11:50	<p>Wie könnten die Teilnehmenden in UNCHAIN zusammenarbeiten? (Definition einer Fallstudie)</p> <p>Themenfelder: Risikoabschätzungen, Wirkkettenanalyse, überregionale Auswirkungen, ökonomische Abschätzungen, ...</p>	Alle Teilnehmenden
11:50–12:00	Zusammenfassung und nächste Schritte	Alle Teilnehmenden

DAS UNCHAIN PROJEKT

UNCHAIN: Kernkonsortium

1	Western Norway Research Institute	WNRI	NO
2	Wageningen University & Research	WUR	NL
3	Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung	GWS	DE
4	Instituto Español de Oceanografía	IEO	ES
5	Paris-Lodron University Salzburg	PLUS	AU
6	Nordland Research Institute	NRI	NO
7	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V.	FhG	DE
8	Stockholm Environment Institute	SEI	SE
9	TEC Conseil	TEC	FR
10	Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg	INSA	FR

- Förderung: ERA-NET AXIS / DLR / BMBF
- Start: 2019-09-01
- Laufzeit: 36 Monate
- Umfang: 2.330.028,21 €
Fördersumme: 2.054.194,38 €

UNCHAIN: Fraunhofer-Teilvorhaben – Ziele

- Weiterentwicklung des Werkzeugs der **Wirkketten*** (**Impact Chains**) für die bessere Integration von
 - sozio-ökonomischen Auswirkungen
 - Sektor- und grenzübergreifenden Effekten
 - ...
- Durchführung von **Fallstudien** gemeinsam mit Interessensvertretern und Anwendern

* Schneiderbauer, Zebisch et al. 2013
GIZ, eurac: Vulnerability Sourcebook 2014

UNCHAIN: Problemstellung & Vorgehen

Häufige Schwierigkeiten bei Klimawandel-Risikoanalysen:

- Die Komplexität von Ursache-Wirkungszusammenhängen macht eine Risikobewertung schwierig
- Wissenschaftliche Robustheit: Unsicherheiten, Methoden zur Normalisierung / Gewichtung / Aggregation von Kennzahlen zum Einsatz bei partizipativen Ansätzen der Ko-Produktion und Ko-Exploration fehlen
- Ko-Produktion / Ko-Exploration von Wissen: Förderung des Engagements von Interessengruppen, der Eigenverantwortung, des gemeinsamen Lernens, des Bewusstseins, ...

UNCHAIN: Methodische Ziele

EXKURS: VORARBEITEN VON FRAUNHOFER

H2020 RESIN: Climate Resilient Cities and Infrastructures

IVAVIA: Eine Methode zur risikoorientierten Bewertung der Anfälligkeit für Auswirkungen des Klimawandels und daraus resultierenden Folgen

- **Standardisiertes Verfahren**
 - kann an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden
 - wird durch Anleitungen und (Software-)Tools unterstützt
- **Kombination modularer Methoden**
 - indikatorbasierte Verwundbarkeitsbewertung und
 - Multi-Kriterien-Analyse der Klimawandelauswirkungen mit Risikomatrizen
- **Angewendet in Bilbao, Bratislava, Manchester, Paris, Glasgow, Lahti, ...**

Quelle: Fraunhofer IAIS; Fotos: Fotolia

Wirkketten: Strukturierte Erfassung der Expertise

■ Qualitative Bestimmung der

- Klimawandel-Gefahren (hazard)
- der davon betroffenen Elemente (exposure)
- Fahrentreibern (drivers)
- externer Einflussfaktoren (stressors)
- Bewältigungskapazität (coping capacity)
- Anfälligkeit (sensitivity) und
- Auswirkungen (impact)

Wirkketten: Strukturierte Erfassung der Expertise

- Qualitative Bestimmung der
 - Klimawandel-Gefahren (hazard)
 - der davon betroffenen Elemente (exposure)
 - Gefahrentreibern (drivers)
 - externer Einflussfaktoren (stressors)
 - Bewältigungskapazität (coping capacity)
 - Anfälligkeit (sensitivity) und
 - Auswirkungen (impact)
- **Quantitative Abschätzung sozio-ökonomischer Klimawirkungen in den Fallstudien**

Wirkketten: Strukturierte Erfassung der Expertise

- Qualitative Bestimmung der
 - Klimawandel-Gefahren (hazard)
 - der davon betroffenen Elemente (exposure)
 - Gefahrentreibern (drivers)
 - externer Einflussfaktoren (stressors)
 - Bewältigungskapazität (coping capacity)
 - Anfälligkeit (sensitivity) und
 - Auswirkungen (impact)
- Quantitative Abschätzung sozio-ökonomischer Klimawirkungen in den Fallstudien
- **Ergebnispräsentation**
- Ableitung von Anpassungsmaßnahmen

Source: Štreberova, E., Lúckerath, D., Paudišová, E., Kozová M., Pecho, J., Šteflovicová, M., Šteflovicová, M., Rehačková, T. (2019). Atlas of impacts of climate change in Bratislava City. 66p. Forthcoming. (in Slovak)

Wirkketten: Strukturierte Erfassung der Expertise

Sources for satellite images on this slide: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Wirkketten: Workshops mit Experten

- Experten für bestimmte Sektoren, z.B.
 - Straßen
 - Nahverkehr
 - Grünflächen
 - Stadtentwicklung
 - Stadtwerke
- Experten aus kommunalen Ämtern, z.B.
 - Gesundheitsamt
 - Klimaleitstelle
- Ggf. externe Experten, auch von Hochschulen / Forschungseinrichtungen
- Ergebnisdokumentation
- Validierung der Ergebnisse
- Folgeaktivitäten

Identifikation von Handlungsbereichen für Anpassungsmaßnahmen

Wirkkettendiagramme geben erste Hinweise auf Handlungsfelder für Anpassungsmaßnahmen

- Erhöhung der Bewältigungskapazität
- Verminderung der Sensitivität
- Verringerung von negativen sozioökonomischen Folgen

Risikokarten als Basis für Planung von Anpassungsmaßnahmen

- Räumliche Verortung der Risiken
- Farbliche Hervorhebung der Risikoklassen hilft bei der Priorisierung

EU-H2020-Forschungsvorhaben RESIN (5/2015-10/2018)

Impact der Projektergebnisse von IAIS.ART

- Als Folge der RESIN Workshops hat Greater Manchester ein Ämter übergreifendes Gremium für die Koordinierung der Klimawandelanpassungsaktivitäten eingerichtet
- Bilbao und Bratislava haben Ergebnisse der mit IAIS.ART-Unterstützung erarbeiteten Risikobewertungen in ihren Klimawandel-Anpassungsberichten verwendet
- Glasgow und Lahti haben IVAVIA eigenständig verwendet
- ARCADIS verwendet IVAVIA bei Beratungsprojekten
- Bilbao und Bratislava bauen als Folge des Projekts jetzt eine Geodatenbank auf
- ISO 14092 verwendet Teile von IVAVIA

Hochwasserrisikokarte für Stadtbezirke in Bilbao

Weitere RESIN-Ergebnisse:

- Datenbank mit Anpassungsmaßnahmen
- European Climate Risk Typology
- Impact Chain Editor

UNCHAIN: Fraunhofer-Teilvorhaben – Fragestellungen

- Wie lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen von Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen für (Kritische) Infrastrukturen besser bewerten?
- Wie können wirtschaftliche Bewertungen besser in Klimawandel-Risikoanalysen eingebunden werden?
- Wie können sektor- und grenz-übergreifende Effekte bei Klimawandel-Risikoanalysen berücksichtigt werden?

UNCHAIN: Zielgruppen für Fallstudien

Stakeholder in den Städten der Fallstudien

- Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH
- Hamburger Port Authority

UNCHAIN-Partner in den Fallstudien

- Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforchung (GWS, Osnabrück)
- Nationales Institut für Angewandte Wissenschaft (INSA, Straßburg)

„Schwester“-Fallstudien

- Wirtschaftliche Auswirkungen der Klimawandelanpassung von kritischen Infrastrukturen (GWS, Schienennetz, national)
- Klimawandel-Risikoanalysen für internationale Wertschöpfungsketten (GWS)
- Klimawandelbedingte Verwundbarkeit von KMUs am Oberrhein (INSA)

Quelle: <https://www.raonline.ch/>

Motivation: Klima-Eckdaten, -Trends und Folgerungen

Quelle: DAS
Monitoringbericht
2019

Abbildung 1: Durchschnittstemperatur für Deutschland zwischen 1881 und 2018 (jeder Streifen steht für ein Jahr, Basis ist der Datensatz des DWD)

- 2019: Vieljährige Durchschnittstemperatur in Deutschland höher als der globale Durchschnitt:
 - Deutschland: +1,6K (Welt: +0,95K) gegenüber 1880 (DWD/NOAA)
- Der Temperaturanstieg nimmt zu (derzeitiger Durchschnitt seit 1980 ist 0,18K pro Dekade (NOAA))
- Welt: +1,5K kann im Zeitraum 2030-2052 erreicht werden (IPCC 2018)
- Deutschland: Durchschnittstemperatur in DE wird dann wahrscheinlich höher sein.
- Die Zahl der sommerlichen Niedrigwassertage nimmt signifikant zu. Es vollziehen sich Veränderungen der jahreszeitlichen Verfügbarkeit von Wasser. (DAS MB 2019)
- Die Beschleunigung des Klimawandels führt dazu, dass sich in Studien
 - die Zahl der signifikanten Trends erhöht und
 - die Sicherheit der Aussagen erhöht.
- In der Folge müssen Anpassungsstrategien und –maßnahmen in kürzeren Abständen überprüft und ggf. revidiert werden.

Motivation: Risiken bei längeren Perioden mit Hitze, Dürre & Sommer-Niedrigwasser

Hitze, Dürre, Wasserknappheit

- Trinkwasserknappheit, Ernteeinbußen, Waldsterben, sinkende Grundwasserspiegel, verringerte Arbeitsproduktivität, Biodiversitätsverlust, Gesundheitsgefährdung für verwundbare Bevölkerungsgruppen, internationale Konflikte

Sommer-Niedrigwasser

- **Stärkere Wassererwärmung** durch verringerte Fließgeschwindigkeit
 - Ab 25° C Wassertemperatur darf Flusswasser nicht mehr als Kühlwasser verwendet werden -> Abschaltung von Kraftwerken / Industrieanlagen
 - Beschränkung von Abwassereinleitung
 - Verringerte Sauerstoffkonzentration, Hitzestress für Fische, Fischsterben
- **Einschränkungen der Schifffahrt**
 - Verringerte Transportkapazitäten / Einstellung der Binnenschifffahrt
 - Verlangsamung / Unterbrechung von Lieferketten

Markante Hitzewellen seit 1951

14-tägige Hitzeperioden mit einem mittleren Tagesmaximum der Lufttemperatur von mindestens 30,0 °C für ausgewählte deutsche Großstädte

Abbildung 6: Mittelwert der wärmsten 14-tägigen Periode je Jahr für acht deutsche Städte (die Höhe des Balkens gibt den berechneten 14-Tages-Mittelwert an, der rote Balken das Jahr mit der bisher jeweils intensivsten Hitzeperiode)

Motivation: LUBW - Zustandsbericht über die Grundwasservorräte

Zustandsbericht über die Grundwasservorräte in BW Ende Juli 2020 – Fazit

- „Die Grundwasserstände und Quellschüttungen bewegen sich Ende Juli 2020 in Baden-Württemberg auf unterdurchschnittlichem Niveau.
- Das **Grundwasserdargebot** hat sich aufgrund der unterdurchschnittlichen Niederschläge sowie der hohen Verdunstung im vergangenen Monat **rückläufig** entwickelt.
- Die Grundwasserverhältnisse sind mehrheitlich niedriger als vor einem Jahr.
- Auch die **Bodenfeuchte** hat sich **vermindert**.
- Aufgrund der derzeitigen grundwasserhydrologischen und meteorologischen Randbedingungen dürfte der **Grundwasserneubildungsprozess** selbst bei feuchter Witterung **bis zum Herbst ausgeschaltet** sein.
- **Mit großräumigen Engpässen** in der Wasserversorgung ist aufgrund der aktuellen Beobachtungen **nicht zu rechnen**.
- **Bei weiterhin niederschlagsarmer Witterung** ist jedoch **Wasserknappheit** in Gebieten, die vorwiegend mit **Quellwasser** versorgt werden, im weiteren Jahresverlauf **nicht auszuschließen**.“

Quelle: <https://guq.lubw.baden-wuerttemberg.de/GuQWeb.dll/p79197.html?BerichtsMonat=202007&Mst=>

POTENZIELLE ERGEBNISSE

Potenzielle Ergebnisse

- Identifikation und Analyse von Abhängigkeiten (Lieferketten, Infrastruktur, Betriebsstoffe) und deren wirtschaftliche Auswirkungen und Auswirkungen auf die Bevölkerung
- Analysewerkzeuge (Wirkketten, Risikokarten, ...) und Unterstützung bei Anpassungsplanung
- Identifikation von Synergien: Klimawandelanpassung, Katastrophenschutz, KRITIS-Schutz
- Austausch mit weiteren Akteuren (z.B. Häfen Hamburg & Strasbourg) zu den Themen Klimawandel-Risikoanalyse, Anpassungsplanung, etc.

FRAGEN & DISKUSSION

Fragen und Diskussionspunkte

- Leitfragen zur Definition einer Fallstudie:
 - Wo sehen die Teilnehmenden den größten Handlungsbedarf in der Zukunft?
 - Welche Anpassungsmaßnahmen wurden schon umgesetzt oder sind in Planung?
 - Wie wurde bei der Analyse klimawandelbedingter Risiken vorgegangen?
 - Zu welchen Themen besteht eventuell (weiterer) Informationsbedarf?
 - Welche Faktoren beschränken die Handlungsfähigkeiten der einzelnen Akteure?
Wo ist übergreifende Koordination und Zusammenarbeit erforderlich?
 - In welchen Bereichen ist Unterstützung aus der Politik erforderlich? Auf welchen Verwaltungsebenen?
 - Welche Arbeitsergebnisse der Fallstudie wären von großem Nutzen für die Teilnehmenden?

Fragen und Diskussionspunkte

- Kooperationen:
 - Gibt es noch weitere potentielle Stakeholder die eingebunden werden sollten?
 - Was ist die Rolle der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) bei der Klimawandelanpassung (praktische Implikationen des ZKR-Großprojekts „Klimawandelanpassung“)?
 - Welche Rolle hat die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins bei der Klimawandelanpassung?
 - Wie sieht die Abstimmung mit anderen Stakeholdern (europäisch, national, regional) aus?
 - **Was könnte Fraunhofer für die Anwesenden im Bereich Klimawandel (Anpassungsplanung, Risikoanalyse, wirtschaftliche Auswirkungen) im Rahmen einer Fallstudie tun?**

Zusammenfassung und nächste Schritte

- Ergebnisprotokoll wird erstellt und verteilt
- Die Präsentation wird allen Beteiligten verfügbar gemacht
- Termin für Folgeveranstaltung?

Danke!

Kontakte:

Dr. Erich Rome, erich.rome@iais.fraunhofer.de, 02241 14 2683

Dr. Daniel Lückerath, daniel.lueckerath@iais.fraunhofer.de, 02241 14 1958

Katharina Milde, katharina.milde@iais.fraunhofer.de, 02241 14 2005

Mannheim: Auswirkungen v. Niedrigwasser des Rheins

- Während Niedrigwasserperioden im Sommer 2003 und 2018 war die Beladepazität von Schiffen deutlich geringer als üblich. 2018 lag sie bei etwa der Hälfte, wodurch u.a. die Transportkosten für Mannheimer Betriebe anstiegen und Versorgungsengpässe entstanden. Der Fährbetrieb zwischen Altrip und Mannheim musste eingestellt werden und bedurfte zur Wiederaufnahme zusätzlicher Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro zum Umbau der Anleger [MANNHEIMER MORGEN, 2018g; BAFG, 2018]
- Angesichts steigender Temperaturen und häufigerer sowie extremerer Niedrigwassersituationen kann die Empfindlichkeit der Vorfluter zunehmen mit der Folge höherer Anforderungen an die Abwasserreinigung [UM-BW, 2015b]
- Während des Niedrigwassers des Rheins im Sommer 2018 mussten Produktionen gedrosselt werden, da Materialien und Rohstoffe, so z.B. auch Kraftstoff, nicht in ausreichender Menge angeliefert werden konnten.
- Niedrigwasserperioden infolge Trockenheit und Wärme haben auch Auswirkungen auf den Flusstourismus.
- Niedrigwasser und Erwärmung von Rhein und Neckar können Einschränkungen bedeuten für die Entnahme von Flusswasser als Kühlwasser (z.B. Probleme beim Abpumpen) sowie die Einleitung von Abwasser (z.B. höhere Qualitätsanforderungen) und Kühlwasser (z.B. Verringerung von Mengen und Temperaturen)